

Фроленкова Н. О.,
Хмельницька гуманітарно–педагогічна академія

НОВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ ФОРМУВАННЯ ПРИРОДНИЧО–НАУКОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ДІТЕЙ ПЕРЕДШКІЛЬНОГО ВІКУ

Сучасні інновації входять у життя закладів дошкільної освіти у вигляді педагогічних технологій. Під педагогічною технологією розуміють сукупність психолого–педагогічних підходів, що визначають спеціальний набір і поєднання форм, методів, способів, прийомів навчання, виховних засобів; вона є організаційно–методичним інструментарієм педагогічного процесу. Технологія відрізняється від методик своєю відтворюваністю, стійкістю результатів. Поєднання технологій і методик призводить до того, що іноді методики входять до складу технологій, а іноді, навпаки, ті чи інші технології – до складу методик навчання.

Перед шкільний вік розглядаємо найбільш сензитивним у формуванні природничо–наукового світогляду людини, який передбачає створення передумов гуманної взаємодії з природним довкіллям. Природничо–наукова освіта, включаючи дошкільну, розуміють нині як освіту в галузі навколишнього середовища, освіту для сталого розвитку. Одним із показників якості природничо–наукової освіти є природничо–наукова компетентність.

Проблема формування природничо–наукової компетентності дітей перед шкільного віку спонукає до розробки найефективніших технологій, застосування яких дозволяє отримати очікуваний рівень екологічного виховання за умов: докладного опису технології – всіх заходів з визначенням їхніх цілей та завдань, способів організації, сценаріїв можливого проведення; чіткого планування та поетапної реалізації заходів.

Педагогічні технології, які використовують задля формування в дітей перед шкільного віку основ природничо–наукової компетентності умовно можна поділити на традиційні та новітні (нетрадиційні).

Традиційні технології спрямовані на способи реалізації змісту екологічного виховання, що ґрунтуються на використанні класичних форм роботи, методів та прийомів та сприяють формуванню

усвідомлено–відповідального ставлення до природи.

Новітні технології формування природничо–наукової компетентності дітей ґрунтуються на сучасних методах, серед яких розглядають:

- метод формування мислеобразів (формування системи екологічних уявлень на основі наукової інформації, творів мистецтва, філософських теорій тощо);
- метод екологічної лабілізації (полягає в цілеспрямованій дезорганізації певних аспектів особистісного світосприйняття, унаслідок чого виникає психологічний дискомфорт, зумовлений невідповідністю індивідуальної стратегії сприйняття природи та екологічної діяльності укоріненим нормам співіснування суспільства та довкілля (наприклад, штучне введення у красивий природний чи фотопейзаж сміття і спонукання дітей до оцінки побаченого);
- метод екологічних асоціацій (спрямований на пробудження асоціативних зв'язків між різними образами (пінгвіни – дитячий садок, ліс – багатопверховий дім для тварин);
- метод художньої репрезентації природних об'єктів– актуалізація художніх компонентів відображення світу природи засобами мистецтва (використання поряд з науковою інформацією живопису, музики, художнього слова);
- метод екологічної емпатії(співчуття природним об'єктам, апелювання до почуттєвої сфери особистості);
- метод екологічної рефлексії(аналіз поведінки людини з точки зору природних об'єктів (що відчуває зламана гілка, що може розказати про того, хто зламав її);
- ігровий метод(дозволяє в природній для дитини формі, пізнавати світ природи та правила взаємодії з нею в процесі виконання ролей та правил гри) [1, с. 27].

До сучасних пріоритетних форм презентації інформації в природничо–науковій освіті дошкільників відносять:

- бесіда з використанням відкритих запитань;
- едьотейнмент (освітня технологія, яка ґрунтується на отриманні дитиною та педагогом задоволення від процесу навчання (первинного інтересу до предмета, явища, інформації), заснована на концепції захоплення від розваги в навчанні; одночасне навчання і задоволення цікавості, яке веде до глибокого захоплення проблемою, запропонованою дитині дорослим або сформульованою самостійно);
- інтелектуальні та сенсорні ігри, ігри–дослідження, дидактичні та рухливі ігри;
- спостереження;
- елементарні досліди і дослідження (форма роботи, яка поєднує спостереження, аналіз, порівняння, гіпотезу з перевіркою, висновок);
- експериментування;
- моделювання явищ і процесів;
- вправи на асоціації (допомагають подивитися на звичне незвичним поглядом, побачити те, чого раніше не бачили, поглибити знання дітей, детальніше вивчити об'єкт, посміхнутися);
- віртуальні та реальні екскурсії;
- міні–музеї (допомагають розширити і поглибити уявлення про довкілля, знайти приклади використання отриманих знань у повсякденному житті, є своєрідним результатом дослідницької діяльності дітей);
- створення колекцій;
- заняття–милування природою;
- сторітеллінг (використовується як медіа–потенціал для розповідання вихователем історій дітям з метою мотивації до навчальної діяльності);
- етюди під музику (своєрідне відображення отриманих знань рухами, показ того, що словами висловити важко; є ілюстрацією форми представлення інформації за допомогою рухів);
- інтерактивна пізнавальна казка (історія);
- пізнавальні презентації з інтерактивними елементами [2].

Отже, природничо–наукова компетентність передбачає здатність особистості до ситуативної діяльності у побуті та природному оточенні, коли набуті екологічні знання, навички, досвід і цінності актуалізуються в уміння приймати рішення і виконувати адекватні дії, усвідомлюючи їх наслідки для довкілля.Формування природничо–наукової компетентності дітей передшкільного віку забезпечується не тільки реалізацією відповідно спрямованого змісту освіти, але й сучасних методів та технологій навчання, потенціал яких визначається продуктивністю формування досвіду природо доцільної поведінки.

ЛІТЕРАТУРА

1. Беленька Г., Науменко Т., Полевина О. Дошкільнятам про світ природи: старший дошкільний вік: навч.– метод. посібник. Київ: Генеза, 2013. 112 с.
2. Крутій К. Л., Стеценко І. Б. Природничо–наукова освіта дошкільників: блоково–тематичне планування на засадах інтеграції та методичні поради. Зима–Білосніжка. Запоріжжя: ТОВ «ЛІПС» ЛТД, 2017. 124 с.